

2/24

ПРЕПРИНТЫ

Блинов Владимир Игоревич, Родичев Николай Федорович, Куртеева
Лариса Надировна, Дулаева Залина Кайсиновна

**АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ДАННЫХ О ФАКТОРАХ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ КАДРОВ И
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(РАНХиГС)

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ДАННЫХ О ФАКТОРАХ
РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
КАДРОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Блинов Владимир Игоревич – директор НОЦРО ВШГУ РАНХиГС, д-р пед. наук,
профессор, чл.-корр. РАО, blinov-vi@ranepa.ru

Родичев Николай Федорович – ведущий научный сотрудник НОЦРО ВШГУ РАНХиГС,
к.п.н., rodichev-nf@ranepa.ru

Куртеева Лариса Надировна – ведущий научный сотрудник НОЦРО ВШГУ РАНХиГС,
к.п.н., kurteeva-ln@ranepa.ru

Дулаева Залина Кайсиновна – старший научный сотрудник НОЦРО ВШГУ РАНХиГС,
dulaeva-zk@ranepa.ru

Москва, 2024

RUSSIAN PRESIDENTIAL ACADEMY OF NATIONAL ECONOMY AND PUBLIC
ADMINISTRATION
(RANEPA)

PREPRINT
ANALYSIS OF SCIENTIFIC DATA ON DEVELOPMENT FACTORS
OF QUALIFIED WORKERS AND TECHNICIANS TRAINING SYSTEM

Blinov V.I. - Director of Scientific and Educational Center for Education Development of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Dr. Sci. (Education), blinov-vi@ranepa.ru

Rodichev N.F. - Leading Researcher, Scientific and Educational Center for Education Development of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, K.P.S., rodichev-nf@ranepa.ru

Kurteeva L.N. - Leading Researcher, Scientific and Educational Center for Education Development of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, K.P.S., kurteeva-ln@ranepa.ru

Dulaeva Z.K. - Senior Researcher, Scientific and Educational Center for Education Development of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, dulaeva-zk@ranepa.ru

Moscow, 2024

Оглавление

Введение	5
1 Структурирование факторов, обеспечивающим прогнозирование развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена.....	5
2 Классификация факторов, оказывающих влияние на развитие системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена.....	10
3 Анализ научных публикаций.....	11
Заключение.....	21
Список использованных источников	23

Аннотация

Препринт представляет промежуточные результаты исследования авторского коллектива Научно-образовательного центра развития образования ВШГУ РАНХиГС по теме «Методология прогнозирования развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена» в рамках государственного задания на 2024 год.

Целью препринта является анализ научных данных о факторах развития системы профессионального образования.

Результаты анализа научных данных о факторах развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена предполагают три группы объектов оценивания:

- содержательные области (границы возникновения, пространства происхождения) факторов;
- поля (диапазоны) характеристик факторов;
- признаки научных данных о факторах.

Ключевые слова: система развития профессионального образования и обучения, квалифицированные рабочие кадры и специалисты среднего звена.

Abstract

The preprint presents the interim results of the study by the team of the Scientific and Educational Center for Educational Development of the Graduate School of Public Management of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration on the topic “Methodology for forecasting the development of the qualified workers and technicians training system” according to the state task for 2024.

The purpose of the preprint is to analyze scientific data on the development factors of the vocational education system.

The results of the analysis of scientific data on the development factors of the qualified workers and technicians training system suggest three groups of assessment objects:

- content areas (borders of occurrence, space of origin) of factors;
- fields (ranges) of factor characteristics;
- signs of scientific data on factors.

Key words: system of vocational education and training development, qualified workers and technicians.

Введение

Анализ проводился на основе мониторинга материалов научной электронной библиотеки eLibrary.ru и ряда диссертаций, защищённых по специальностям 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» (до 2021 г.), 5.8.7 «Методология и технология профессионального образования» и диссертационных исследований, затрагивающих тематику влияний на процесс и результат подготовки кадров по другим научным специальностям.

Проблематика анализа и систематизации факторов развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена является весьма актуальной для определения возможных действий по прогнозированию развития такой системы. В этой связи актуальным становится также и переосмысление сложившихся представлений о структуре и содержании данных факторов.

1 Структурирование факторов, обеспечивающим прогнозирование развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена

Наиболее очевидным решением, связанным со структурированием факторов, обеспечивающим прогнозирование развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, является их разделение на те, которые благотворно влияют на такое развитие и на те, которые препятствуют развитию. Также представляется целесообразным поиск общих классификационных признаков для таких факторов, проведение некоторого ранжирования с учетом таких признаков, либо выделение из спектра факторов того, что может рассматриваться несколько шире фактора как такового по тем или иным параметрам.

Исходя из этого, предпочтительным в ситуации форсированных изменений начала 2020-х годов представляется выстраивание трехмерной конструкции, предусматривающей по одной из осей ряд дихотомических делений в интересах анализа факторов и использования полученных параметров противопоставлений для оценки возможностей прогнозирования. Такая конструкция, ориентированная на группировку по одним признакам и разделению по другим, а также выделение из числа факторов того, что

выступает в роли чего-либо более «широкого», чем фактор (например, как источник), должна позволить выявить принципиально новые, еще несуществующие связи, обеспечивать возможность получения нового знания, критического пересмотра ранее применявшихся методов прогнозирования. Дихотомическое деление, осуществляемое одновременно по нескольким «шкалам», позволит выявить специфику групп факторов, обнаружить дефициты ранее применявшихся способов их дифференциации на основе изменения оснований для появления новых противопоставлений.

Вместе с тем, следует учитывать, что не только турбулентность начала 2020-х годов, но и масштабная модернизация профессионального образования (в 10–15-летней ретроспективе) в совокупности определяют то, какие акценты необходимо делать при анализе научных данных о факторах развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Решающее значение весьма часто имеет соотнесенность того или иного фактора с приоритетными направлениями развития профессионального образования в мире, России, субъектах Российской Федерации.

Особой задачей выступает необходимость выделения факторов, специфичных именно для развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена в контексте нынешней социально-экономической ситуации. Следует отметить, что в литературе, отражающей подходы к прогнозированию социального и экономического развития, встречаются как в дихотомическом, так и не дихотомическом виде группы факторов, которые можно отнести к гораздо более широкому спектру исследуемых явлений. Тем не менее, можно обнаруживать их очевидную и порой ярко выраженную проекцию на процессы, значимые как для педагогики, так и для социального, экономического, территориального, отраслевого развития.

Сами по себе факторы развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена могут рассматриваться в самых разных ракурсах: отталкиваться можно от доминирующих процессов и от ожидаемых результатов, от действующих институциональных механизмов или от перспектив их трансформации, от микро- и макро характеристик потенциальных уровней, от характеристик времени, устойчивости, охватов и т.д.

Одни факторы обеспечивают очевидную прямую положительную или же отрицательную зависимость темпа развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, для других она является опосредованной. Часть факторов, несомненно, образуют пересекающиеся и вложенные «друг в друга» множества, открытые, в свою очередь, для следующих влияний.

Проведенный анализ показал, что под фактором как правило, понимается движущая сила, оказывающая влияние, с одной стороны, на процессы развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, с другой - на результаты такого развития.

Наряду с понятием «фактора», в литературе используются термины «обстоятельство», «условие», «предиктор», «стимул», «детерминанта», реже «причина» или даже «подоплёка».

Однако анализ показал, что в литературе, прежде всего экономической, в качестве синонима используется в ряде случаев также и понятие «источник» (в частности, используется в применении к экономическому развитию). При этом может присутствовать, но может и отсутствовать разграничение, описывающее разные качества «источника» и «фактора», либо то или иное качество, например, отражающее влияние на краткосрочное или, наоборот, на долгосрочное развитие.

Вместе с тем, для «источников» (при использовании в отношении экономического развития) характерно благоприятное состояние социокультурной среды, оптимальность системы институтов, дружелюбная и грамотная экономическая политика, очевидность механизмов обеспечения баланса между спросом и предложением. То есть «источник» выступает не столько «движущей силой», сколько инициатором запуска экономически значимых процессов. Тем не менее, сам по себе факт экономического развития не означает представленности всего спектра его «источников» (как и «факторов»), а находится в высокой зависимости от тех или иных особенностей национального экономического устройства, социальных обстоятельств, исторического периода.

Очевидно, что развитие системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена не имеет прямых аналогий с экономическим развитием, но для него могут быть характерны схожие зависимости. «Источники», если пользоваться данной аналогией, могут выступать в качестве триггера, запускать процессы развития процессов, сказывающихся на процессах кадрового обеспечения. Однако само по себе развитие в текущий момент и с учетом актуального контекста не может служить основанием для того, чтобы делать выводы о представленности того или иного источника, но, как правило, почти всегда можно обнаружить упоминание тех или иных «движущих сил», то есть факторов.

Разумеется, под «источником» можно подразумевать не только «триггер» или «запускающий механизм», и не только то или иное качественное или количественное состояние фактора, но и область его возникновения, либо границы пространства, от «расположения» которых и зависит выраженность того или иного фактора.

Необходимость в классификации и систематизации факторов развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, позволяет использовать аналогии, используемые в прогнозировании экономического развития, выстраивать варианты дихотомического деления и объединять факторы в близкие группы («пучки факторов») по ряду содержательных критериев.

В экономической сфере классификационными признаками являются сфера возникновения (экономические и неэкономические факторы), способ воздействия на экономическое развитие – прямой (экзогенный, действующий непосредственно или «ресурсный») и косвенный («глубинный», эндогенный, несущий опосредованное воздействие, «не ресурсный») - институты, культура, а также частные факторы – доверие, мотивация). Также для факторов экономического развития применимо деление, связанное с открытостью экономических процессов: факторы внутренние, формирующиеся в рамках национальной экономики, и внешние, связанные с экономическим взаимодействием стран.

Однако для нашего исследования в первую очередь представляет интерес то, что наряду с дихотомическим делением у экономического развития присутствует и потенциальный сценарий ограничения использования противопоставлений в силу представленности ряда областей на пересечении самых различных сфер возникновения факторов (экономико-географические, экономико-демографические, экономико-политические) роста. При этом природно-климатические, географические, демографические, геополитические, социокультурные отличия часто не позволяют выстраивать конструкции, предусматривающие очевидность исключительно дихотомических разграничений.

Развитие системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, с одной стороны, также может испытывать ограничения в структурировании факторов, оказывающих влияние на его развитие. С другой стороны, такое развитие может обеспечить преодоление этих ограничений как раз в силу того, что оно само оценивается как источник и фактор текущей динамики изменений, и использовать в такой ситуации дихотомическое деление оказывается возможным с большей уверенностью, чем при описании факторов экономического развития.

На структурирование факторов, воздействующих на такую динамику развития подготовки кадров, могут оказывать свое влияние и «ножницы» между «сильнодействием» и непродолжительностью действия одних факторов, и «слабодействием» длительно присутствующих в исторической перспективе факторов (как и источников). Соответственно, ограничителем в анализе научных данных о факторах развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена может

выступать оценка предыдущими исследователями того или иного фактора как «сильнодействующего», проведенная именно в момент форсированной реализации той или иной государственной инициативы. Также следует отметить, что существенная часть исследователей в силу направленности научного интереса концентрирует свое внимание на отдельных группах факторов, опуская остальные. Системный подход к согласованию образовательной и кадровой политики в современной России диктует необходимость сведения всех выявленных групп его факторов в единую систему, которая носит открытый характер в том смысле, что позволяет включать в себя также новые, ранее не исследованные факторы роста.

Следует отметить, что часть факторов по своей сути являются чем-то более широким, необходимым, а не недостаточным условием развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Именно к ним можно применить уже упоминавшийся термин «источники», поскольку они обеспечивают принципиальную возможность реализации тех или иных изменений или обстоятельство из «запуска». А факторы как таковые обеспечивают влияние на те или иные составляющие развития в силу согласованности с конкретными отраслевыми, региональными, территориальными условиями, с реализацией изменений в определенный период развития более общих систем [1-4].

Более детальное сопоставление источников и факторов развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, разумеется, требует некоторого алгоритма «конвертации» одного во второе и обратно, уточнения и конкретизации параметров качества такого развития в том или ином контексте. При этом как для факторов, так и для источников можно выделять единые содержательные области (которые также можно характеризовать как «границы возникновения», «пространства происхождения»).

Также следует отметить, что предлагаемое разделение источников и факторов имеет определенное сходство с процедурой разграничения иерархических и неиерархических комплектов факторов, но не выступает в качестве замены такого разграничения, при его необходимости.

Предложенные выше дихотомические деления в интересах использования полученных параметров для оценки возможностей прогнозирования, в свою очередь, образуют своего рода «поле характеристик» (или их диапазоны) развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена.

2 Классификация факторов, оказывающих влияние на развитие системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена

Проведенный анализ научной, публицистической и научно-публицистической литературы позволил в качестве возможных классификационных признаков для дихотомического деления факторов и источников и, соответственно, для составления «поля характеристик» («диапазона») развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена предложить следующие.

Общие – факторы, оказывающие влияние на систему подготовки квалифицированных рабочих кадров в целом и частные (или специфические), оказывающие влияние на отдельные составляющие этой системы (например, на реализацию программ профессионального образования или профессионального обучения в вузах), на отраслевые или региональные подсистемы.

Внутренние (зависящие от состояния самой системы или ее изменений, то, на что можно воздействовать) и внешние (не зависящие от этого).

Постоянные, имеющие продолжительное воздействие на процессы и результаты подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, и временные (переменные), воздействие которых проявляется периодически или однократно.

Экстенсивные, которые связаны с дополнительным привлечением ресурсов, и интенсивные, которые связаны с оптимизацией их использования, с внедрением достижений науки.

Количественные (отражающие количественную определенность воздействия) и качественные (отражающие внутренние признаки, особенности).

Субъективные (зависящие от действий конкретных людей или групп) и объективные, не имеющие такой зависимости.

Измеряемые (оцениваемые) и не поддающиеся измерению или оценке.

Контролируемые и неконтролируемые (на которые система подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена воздействовать не может, а может лишь приспособливаться к сложившейся ситуации).

Факторы глобального влияния и факторы внутривосточного характера.

Факторы макросреды, макроуровня (отдаленное окружение образовательных организаций) и микросреды, микроуровня (их ближнее окружение).

Ключевые (основные) и второстепенные.

Сложные (комбинированные) или простые.

Факторы прямого или опосредованного воздействия.

Вместе с тем использование только «системы координат» из «полей характеристик» («диапазонов») и отражающих содержательные области (границы возникновения, пространства происхождения) факторов и источников не является исчерпывающим для конкретизации параметров, необходимых для анализа научных данных о развитии системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена. Необходимо учитывать и сами по себе признаки таких научных данных.

3 Анализ научных публикаций

Наблюдение за публикациями научных сообщений, показывает, что фокусировка научных публикаций строится вокруг следующих областей практической деятельности. Преимущественно — это среднее профессиональное образование (в меньшей мере - профессиональное обучение), поддержка неформального образования, самообразования, профессионально-личностного роста обучающихся и работников в ходе непрерывного образования. Невысоко число исследований, направленных на оценку подготовки и переподготовки кадров среднего профессионального образования в организациях высшего образования (как и профессионального обучения в вузах). Исторически сложилась «ниша» историко-педагогических и сравнительно-педагогических исследований образования, в которой обнаруживаются и работы, затрагивающие проблемы развития подготовки кадров образовательными организациями, реализующими программы среднего профессионального образования.

Также встречаются научные исследования, непосредственно оценивающие процессы управления системами профессионального образования и обучения (в первую очередь, региональными). Объектами исследования в этом случае выступают механизмы государственно-частного партнёрства и сетевого взаимодействия, территориальные и отраслевые профессионально-образовательные кластеры, экономические, педагогические и социальные критерии результативности профессионального образования.

Представляется очевидным в качестве первоочередных признаков научных данных производить оценку актуальности, научной обоснованности, полноты, новизны, технологической проработанности предлагаемых решений, перспективности в части оценки масштабируемости и транслируемости решений (как и масштаба самого исследования).

Такая оценка одновременно показывает, что ожидания от границ возникновения, пространства происхождения факторов развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена связываются преимущественно с экономической ситуацией, оказывающей влияние на состояние рынка труда, и, в свою очередь, на общую динамику состояния профессионального образования и обучения в стране.

Но реальная структура тематик научных сообщений охватывает в большей мере вопросы результативности организаций профессионального образования, региональных и отраслевых систем кадрового обеспечения, влияния на управление ими мобилизационных процессов, связанных, например, с форсированием соревновательного движения или становления новых механизмов оценки качества профессионального образования.

Детализация проблем кадрового обеспечения позволяет обнаружить фокусировку внимания на характеристиках преподавательского состава, маршрутах становления преподавателя в своей профессиональной и социальной роли, динамике кадрового состава в профессиональных образовательных организациях, вопросах мотивации и поддержки профессионального развития педагогов, а также доступности и качества их переподготовки. Такая же детализация в части качества позволяет выявить фокусы установления параметров качества, способов его измерения, новых решений в части механизмов контроля, а также масштабов смещения внимания в область «новых грамотностей» и ключевых компетентностей. Вместе с тем, существенный дефицит внимания можно отметить в части внимания к выбору методов обучения, их обновлению.

Меры, связанные с модернизацией профессионального образования в горизонте примерно десяти лет показывают существенный рост публикационной активности в части состязательных решений или ускоренному практико-ориентированному обучению с учетом запросов конкретного работодателя.

При этом оценка публикационной динамики не демонстрирует существенной выраженности коллегиального или негосударственного участия в управлении, в качестве фактора развития, а также диверсификации и мобилизации финансирования профессионального образования, которое не связано напрямую с декларированными в тот или иной момент приоритетами развития профессионального образования.

Следует отметить, что развитие системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена не может не рассматривать в качестве одного из ключевых факторов ряд контекстов, которые определяют отношение к профессиональному образованию процессов, происходящих в стране в целом. Это позволяет определить их

скорее как источники, обеспечивающие преимущественно сам по себе запуск тех или иных процессов развития.

В их числе соотношение трудоспособного и нетрудоспособного населения, ближайшие и отдаленные демографические перспективы, миграционная ситуация (включая комплекс мер по поддержке мигрантов), ход цифровой трансформации в широком и специализированном контексте. К этой же группе источников можно отнести и представленность мер содействия развитию молодежного предпринимательства и расширению числа высокотехнологичных рабочих мест, комплекс мер по обеспечению трудоустройства или самозанятости граждан, наличие гибких профориентационных моделей, особенности программ воспитания. К числу таких источников можно отнести также и доступность профессионального образования для мужчин и женщин, социально неадаптированных и уязвимых по той или иной причине граждан, а также лиц с ограниченными возможностями. Более высокая специфичность характерна для таких потенциальных факторов (источников), как соответствие у граждан имеющихся профессиональных знаний, умений и навыков, востребованным в данный исторический момент, к использованию возможностей неформального и информального образования. Существенную роль играет и само по себе наличие и доступность инструментов сопоставления одного с другим.

Наконец, в роли источников развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена выступают наиболее очевидные параметры, такие как насыщенность возможностями получения профессионального образования за счет количественных характеристик присутствия на территориях профессиональных образовательных организаций, их обеспеченности кадрами и инфраструктурными возможностями, разнообразия в соотношении частных и государственных профессиональных образовательных организаций, в способах финансирования программ профессионального образования. Все большую роль как потенциальный фактор или источник развития, как в количественном, так и в качественном измерении играют и программы среднего профессионального образования, реализуемые в вузах.

При оценке публикаций обращает на себя внимание то, что, помимо конъюнктурных отсылок к актуальной повестке, ряд авторов опираются на необходимость поиска ответа на «глобальные вызовы», на соотнесенность результатов разрешения проблемы с возможностями разрешения тех или иных социальных проблем. Вместе с тем достаточно редко обнаруживаются публикации, предусматривающие представление именно таких решений, которые являются уникальными в том или иной контексте, связываются с проблемами долгосрочного прогнозирования, обеспечивают поиск принципиально новых

решений, демонстрируют видение экосистемных решений. Довольно высоко количество публикаций, отражающих успешность разработки и реализации частных методик в профессиональном образовании, как при реализации циклов общеобразовательных, так и профессиональных дисциплин, либо отражающих соответствие той или иной профессиональной образовательной организации доминирующему в тот или иной период тренду государственной политики.

Существенный рост числа наблюдается в 2020-е годы у публикаций, посвященных тематике воспитания, развитию личности, сопровождению социально-профессионального самоопределения студентов, а также отражающих решение проблемы практической ориентации обучения средствами социального партнерства.

Проведённый анализ позволил сделать предположения о следующих потенциальных возможностях позиционирования научных публикаций в соответствии с предложенной трехмерной схемой (конструкцией), проиллюстрировав их следующими примерами.

Содержательной области «контекст обеспечения глобальной конкурентоспособности России, построение ее технологического суверенитета» [5-11] соответствует упоминание в качестве факторов таких явлений, как:

- глобализация экономической сферы, развитие международных контактов, их структура и направления;
- изменение степени вовлечённости России в мировую экономическую систему;
- динамика геополитической нестабильности и связанных с ней рисков;
- выраженность изоляционных и конфронтационных политических процессов, санкционного давления;
- характеристики демографического развития в Российской Федерации;
- изменение моделей труда и занятости, трансформация ряда сфер социальной жизни;
- повышение темпов развития техники и технологий, смена технологических укладов;
- характер внешней конкуренции за высококвалифицированную рабочую силу;
- сокращение жизненного цикла технологий и динамика изменений в информационных и коммуникационных технологиях;
- участие россиян в международных образовательных проектах (с учетом изменений их спектра);
- сдвиги в структуре межгосударственного оборота услуг или товаров;
- изменение образовательного целеполагания в условиях цифровой трансформации и постиндустриальных изменений рынка труда;

– динамика роста производительности труда (по сравнению со странами – торговыми партнерами);

– расширение датацентричных моделей управления в подготовке кадров.

Содержательной области «стержневые характеристики профессионального образования и обучения в Российской Федерации и ее территориях» [12-23] соответствует упоминание в качестве факторов таких явлений, как:

– сближение методологических платформ сфер труда и образования (перспективы становления единого понятийно-терминологического аппарата, объединения стандартов квалификаций и образовательных стандартов в один документ, формирования единой системы подтверждения квалификаций, утверждения единых реестров квалификаций);

– реабилитация профессионального образования, преодоление ранее доминировавших дефицитов его имиджа;

– регионализация профессионального образования;

– повышение «спроса» на среднее профессиональное образование со стороны работодателей;

– реализация государственных инициатив по популяризации профессий и специальностей, требующих среднего профессионального образования, представленность деклараций повышения внимания к обеспечению конкурентоспособности отечественного профессионального образования и всех систем подготовки кадров на мировом уровне;

– неравномерность развития субъектов Российской Федерации (и представленность механизмов ее компенсации);

– изменение структуры профессий и специальностей в системе профессионального образования;

– трансформационные процессы в соревновании субъектов экономической деятельности за подготовленные кадры;

– сокращение населения в трудоспособном возрасте в сочетании с усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров;

– изменения в представлениях о значимости корпоративного образования, перспективные педагогические решения в части его развития;

– уточнение, конкретизация «заказа» работодателя на характеристики удовлетворения кадрового дефицита;

– особенности «встраивания» территориальных систем профессионального образования в проекты регионального социально-экономического развития;

- позиционирование вузов и профессиональных образовательных организаций как полноценных хозяйствующих субъектов на рынке труда и социальных отношений;
- реализация государственных инициатив, связанных с повышением роли наставничества, актуализация проблемы наставничества в современной России;
- изменение внутрироссийской мобильности (в том числе в сравнении с международной);
- проведение общероссийских или международных сопоставительных мониторинговых исследований, востребованность его результатов при принятии организационных решений;
- расширение численности студентов и программ среднего профессионального образования в вузах.

Содержательной области «ключевые составляющие динамики экономических процессов, оказывающие влияние на рынок труда и профессиональное образование» [24-30] соответствует упоминание в качестве факторов таких явлений, как:

- запаздывающий характер настройки образовательного процесса на изменяющиеся требования экономики;
- появление ранее недостаточно описанных в научной литературе требований к кадрам, предопределенных цифровой экономикой;
- изменение численности населения в трудоспособном возрасте;
- трансформация моделей труда и занятости, социальных и трудовых ролей;
- динамика изменения структуры профессий и специальностей, в том числе с учетом неравномерности развития регионов;
- востребованность повышения гибкости действующих образовательных программ (расширение возможностей оперативного внесения изменений);
- развитие Национальной системы квалификаций Российской Федерации в части непосредственного влияния на ПОО;
- запрос на сотрудничество, соразвитие, кооперацию образовательных организаций, бизнеса, общественности, на формирование экосистем;
- использование среднего профессионального образования как инструмента регионально ориентированного формирования связей между государством, бизнесом и образовательными организациями; делегирование части полномочий при управлении региональными системами подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена рынку труда (параметры государственного заказа, номенклатура профессий, специальностей, компетенций, многоканальное финансирование);

- моральный и материальный износ материальной базы и ее обновление в ходе решения вопросов обеспечения технологического суверенитета;
- изменение характера конкуренции на внутреннем рынке труда, предопределенного существенной динамикой изменений в ряде технологий;
- изменение отношения работодателей к продолжительному «доучиванию» новых работников и поиску специалистов, которые готовы сразу включиться в работу, демонстрируя высокую производительность;
- динамика спроса на «неиндустриальные», торговые, сервисные профессии и специальности;
- динамика спроса на профессии и специальности, востребованность которых возрастает по причине форсированных изменений в оборонно-промышленном комплексе;
- расширение интереса к модели дуального обучения в контексте конкретной ситуации экономического развития;
- обстоятельства, связанные с изменением баланса теоретического и практического обучения (в ходе реализации федерального проекта «Профессионалитет»);
- сдвиги потребностей в развитии территориально-производственных кластеров (территориально-отраслевых объединений ресурсов);
- характер динамики затрат на воспроизведение кадрового потенциала конкретного региона (территории) с учетом неравномерности их развития;
- нарастание децентрализации в управлении системами подготовки кадров;
- наличие решений в части использования документов, регламентирующих социально-экономическое развитие территорий при планировании локальных, муниципальных, региональных программ развития образования (в том числе в части профессиональной ориентации);
- использование потенциала среднего профессионального образования как генератора инновационных идей и предпринимательской деятельности;
- увеличение доли населения, занятого в той или иной сфере материального производства, в сфере услуг;
- трансформация структуры экспорта и импорта услуг или товаров;
- динамика расширения практик корпоративного обучения, запроса на них;
- характеристики развития практик социального партнерства, запрос на них;
- расширение общегосударственных датацентричных моделей управления в подготовке кадров;

- изменение количественных и качественных характеристик привлечения в экономику малоквалифицированных иностранных работников;

- изменения в качестве массового высшего образования и его престиже (в сравнении со средним профессиональным).

Содержательной области «требования общества к среднему профессиональному образованию и его опосредованным социальным эффектам» [31-34] соответствует упоминание в качестве факторов таких явлений, как:

- формирование «цифрового поколения» (нового поколения обучающихся, имеющего особые социально-психологические характеристики);

- возрастание внимания к качеству образовательной среды профессиональной образовательной организации обеспечивающей всестороннее культурное развитие личности (культура труда, быта, художественная и физическая культура и т.д.), в том числе при реализации образовательных программ среднего профессионального образования в образовательных организациях высшего образования);

- повышение интереса к воспитанию студентов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, особенности реализации государственных инициатив в этой области;

- расширение пространств для фриланса и самозанятости, работы в режиме удаленного доступа;

- общее усугубление дифференциации трудовых (рыночных) ролей;

- общее повышение «спроса» на среднее профессиональное образование со стороны выпускников школ и их родителей;

- степень доступа населения к полной и достоверной информации о состоянии регионального рынка труда и системе профессионального образования, наличие конкретных решений в этой области;

- повышение роли краткосрочных экономических мотивов у молодежи, реализация возможностей выхода на рынок труда и самостоятельного заработка в ближайшем будущем;

- изменение доступности программ высшего образования в ряде субъектов Российской Федерации;

- особенности трансформации образовательного неравенства в контексте неравномерности развития регионов;

- трансформация образовательного неравенства в части доступности цифровых ресурсов и инструментов;

– характер удовлетворения запроса на выполнение социальной функции профессионального образования посредством смягчения неравенства через доступ к профессиональной квалификации;

– изменение запроса абитуриентов и их родителей к профессиональному образованию в части транзита на пути к высшему образованию;

– колебания потребности студентов в совмещении учебы и работы в поисках заработка и профессионального опыта;

– динамика размера оплаты труда выпускников и характер проблем с заработной платой;

– изменение доли населения, занятого в той или иной сфере материального производства, в сфере услуг, а также ожиданий в части занятости;

– возрастание роли мотивационно-психологической составляющей как фактора производительности труда;

– трансформация человеческого фактора в цифровом образовательном процессе (педагог как посредник между цифровым и реальным миром);

– характер сдвигов в мобильности населения региона.

Содержательной области «внешняя координация и ресурсная поддержка профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, реализующих программы среднего профессионального образования, региональных и отраслевых систем профессионального образования» [35-40] соответствует упоминание в качестве факторов таких явлений, как:

– динамика интереса к соревновательным составляющим в сфере подготовки кадров;

– форсированное развитие и дальнейшее изменение характера чемпионатного движения;

– сдвиги в части интереса к моделям дуального обучения, в том числе по мере развития федерального проекта «Профессионалитет», к изменению баланса теоретического и практического обучения, общеобразовательной подготовки;

– опыт участия системы профессионального образования субъекта Российской Федерации в тех или иных федеральных проектах (помимо «Профессионалитета»);

– становление территориально-производственных кластеров (территориально-отраслевых объединений ресурсов);

– создание многоуровневых образовательных организаций и их сетей;

- характер согласования территориальных систем профессионального образования с проектами регионального социально-экономического развития;
- трансформация влияния требований сферы труда на качественные показатели программ общего образования (содержание, прочность усвоения знаний и умений, общие компетенции и личностные результаты);
- использование возможностей отдельных профессиональных образовательных организаций как региональных ресурсных центров развития профессионального образования, в т.ч. в работе с будущими абитуриентами и взрослым населением), устойчивая результативность Центров опережающей профессиональной подготовки;
- появление воспитательной составляющей в образовательных программах профессионального образования;
- актуализация проблемы наставничества в современной России;
- изменение внимания к реализации общеобразовательных предметов в профессиональном образовании;
- характер и выраженность запроса на переподготовку педагогов профессиональных образовательных организаций;
- изменение значимости общих компетенций относительно профессиональных;
- создание внешних условий для обеспечения реализации практик социального партнерства.

Наконец, для содержательной области «внутренняя результативность профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, реализующих программы среднего профессионального образования, региональных и отраслевых систем профессионального образования» [41-44] в значительной мере «движущими силами» развития являются те же факторы, что и для содержательной области, касающейся внешней координации и ресурсной поддержки.

Однако, с одной стороны, выраженность влияния таких факторов для внешней координации и для обеспечения внутренней результативности может существенно отличаться, с другой стороны, часть этих факторов конкретизируется на локальном уровне. При этом содержательное поле вряд ли может быть охарактеризовано исключительно как «участок» поля внешнего регулирования. В качестве примера можно привести соответствие данному содержательному полю упоминания в качестве факторов следующих явлений, не имеющих прямого отношения к регулированию или координации извне:

- обеспечение прогнозирования структуры будущей занятости выпускников;
- доступность и характер использования данных о трудоустройстве и проблемах выпускников на рынке труда;

- представленность в управлении профессиональной образовательной организацией коллегиальных форм управления, характер их участия;
- моральный и материальный износ материальной базы конкретной профессиональной образовательной организации и наличие механизмов ее обновления в ходе решения вопросов обеспечения технологического суверенитета;
- глубина и характер партнёрского взаимодействия с предприятиями-работодателями (закупка нового оборудования, предоставление оборудования для организации учебного процесса);
- разработанность механизмов оценки изменений требований к общему и профессионально-педагогическому уровню культуры преподавателей и мастеров производственного обучения, характер отклика на эти изменения;
- степень вовлеченности в реализацию Единой модели профессиональной ориентации, проекта «Билет в будущее» в рамках национального проекта «Образование»;
- реализация профессиональной образовательной организацией собственных решений в части профессиональной ориентации;
- изменение структуры специальностей и направлений подготовки в системе высшего профессионального образования (для вузов, реализующих программы среднего профессионального образования).

Заключение

Для анализа научных данных о факторах развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена предлагаются три группы объектов оценивания:

- содержательные области (границы возникновения, пространства происхождения) факторов;
- поля (диапазоны) характеристик факторов;
- признаки научных данных о факторах.

Сделано предположение, что сами по себе факторы развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена можно разделить на:

- «факторы-источники» (обеспечивающие принципиальную возможность реализации тех или иных изменений, его «запуск», «необходимые условия» развития);
- «факторы-влияния» («движущие силы» согласования развития с обстоятельствами федерального, отраслевого, регионального, территориального характера).

Содержательные области (границы возникновения, пространства происхождения) факторов развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена имеют такие концентры, как:

- контекст обеспечения глобальной конкурентоспособности России, построение ее технологического суверенитета;
- стержневые характеристики профессионального образования и обучения в Российской Федерации и ее территориях;
- ключевые составляющие динамики экономических процессов, оказывающие влияние на рынок труда и профессиональное образование;
- требования общества к среднему профессиональному образованию и его опосредованным социальным эффектам;
- внешняя координация и ресурсная поддержка профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования, реализующих программы среднего профессионального образования, региональных и отраслевых систем профессионального образования;
- их внутренняя результативность.

Для оперативного использования данные области (пространства) можно условно поименовать маркерами «мир», «Россия», «рынок», «общество», «регулятор», «организация».

Поля (диапазоны) характеристик факторов развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена могут быть описаны следующими противопоставлениями:

- общее и частное;
- внутреннее и внешнее;
- постоянное и временное;
- экстенсивное и интенсивное;
- количественное и качественное;
- субъективное и объективное;
- измеряемое и не поддающиеся измерению;
- контролируемое и неконтролируемое;
- глобальное и внутрироссийское;
- макро- и микро- (среда, уровень);
- ключевое и второстепенное;
- сложное или простое;

- прямо или опосредованно действующее.

Признаками научных данных о факторах развития системы подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена выступают:

- актуальность;
- научная обоснованность;
- полнота;
- новизна;
- масштаб исследования;
- технологическая проработанность и транслируемость предлагаемых решений

(при их наличии).

БЛАГОДАРНОСТИ

Препринт подготовлен на основе научно-исследовательской работы, выполненной в соответствии с государственным заданием РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

Список использованных источников

1. Недорезова О.Ю. Подходы к исследованию экономического роста и его факторов / О. Ю. Недорезова // Наука Красноярья. – 2018. – Т. 7, - № 1–2. – С. 127–132.
2. Теняков И.М. Инновационные факторы экономического роста в России: человеческий капитал и индустриальные парки / И.М. Теняков, Т.В. Коновалова // Экономическое возрождение России. – 2020. – № 1(63). – С. 98–111.
3. Теняков И.М. Национальное развитие и экономический рост: Теория и российская специфика / И.М. Теняков. – Москва: ООО «МАКС Пресс», 2016. – 184 с.
4. Петропавлова Г.П. Человеческий фактор как источник экономического роста в регионе / Г.П. Петропавлова // Вестник Института дружбы народов Кавказа (Теория экономики и управления народным хозяйством). Экономические науки. – 2008. – № 3(7). – С. 108–112.
5. Базовые ценности профессионального образования / В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев. // Профессиональное образование и рынок труда. - 2019. - № 1. - С. 4–15.
6. Блинов В.И., Куртеева Л.Н. Среднее профессиональное образование: сценарии возможного будущего и перспективы развития // Техник транспорта: образование и практика. - 2020. - № 1 (1–2). - С. 21–27.

7. Блинов В.И., Сергеев И.С., Есенина Е.Ю., Биленко П.Н., Дулинов М.В., Кондаков А.М. Педагогическая концепция цифрового профессионального образования и обучения / под науч. ред. В. И. Блинова. - М.: Дело, 2020.
8. Вишневская Н.Т. Модели первичной профессиональной подготовки в современных экономиках // Вопросы образования. - 2010. - № 4. - С. 5–29.
9. Муликова С.А. Подготовка будущих специалистов как условие вхождения в мировое экономическое сообщество / С.А. Муликова, Г.О. Тажигулова, С.А. Абильдина // Международный журнал экспериментального образования. – 2013. – № 1. – С. 45–52.
10. Новиков А.М. Профессиональное образование для развивающейся постиндустриальной экономики // Развитие профессионального непрерывного образования в постиндустриальной России и на Украине: монография. - М.: Московский институт современного академического образования, 2012. - С. 5–20.
11. Экономический потенциал среднего профессионального образования / О.В. Филиппова, С.В. Соломаха, А.А. Сычева [и др.] // Московский экономический журнал. – 2022. – Т. 7. - № 9.
12. Беляков С.А., Клячко Т.Л. Методология оценки вклада образования в социально-экономическое развитие Российской Федерации и ее субъектов. - М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2015.
13. Блинов В.И., Сергеев И.С. Веер возможностей: профессиональное образование 2020-2035 // Образовательная политика. - 2020. - № 81 (1). - С. 76–86.
14. Блинов В.И. Готовность отечественной системы СПО к достижению технологического суверенитета: результаты исследования / В.И. Блинов, Е.Ю. Есенина, И.С. Сергеев // Профессиональное образование и рынок труда. – 2023. – Т. 11. - № 2(53). – С. 6–31.
15. Блинов В.И. Об инструментах развития среднего профессионального образования / В.И. Блинов // Профессиональное образование и рынок труда. – 2022. – № 2(49). – С. 6–12.
16. Блинов В.И., Есенина Е.Ю., Родичев Н.Ф., Сергеев И.С. Педагогическое сопровождение профессионального самоопределения и его возможные модели в условиях неопределенности социума и рынков труда // Профессиональное образование и рынок труда. - 2020. - № 3. - С. 72.
17. Зубец А.Н. «Стоимость» жизни населения в России как индикатор деятельности социально-демографических групп населения / А.Н. Зубец, А.В. Новиков // Право и образование. – 2019. – № 5. – С. 72–80.

18. Карпикова И.С. Динамика причин и факторов получения среднего профессионального образования: ситуация «колледж при университете» / И.С. Карпикова, Е.М. Хитрова // Мир науки. Педагогика и психология. – 2023. – Т. 11. - № 2.

19. Константиновский Д.Л., Попова Е.С. Российское среднее профессиональное образование: востребованность и специфика выбора // Социологические исследования. - 2018. - № 3. - С. 34–44.

20. Лейбович А.Н. Методология и политика разработки и применения национальной системы квалификаций / А.Н. Лейбович // Образование и наука. – 2012. - № 4. – С. 16–24.

21. Мальцева В.А., Шабалин А.И. Необходимый маневр, или бум спроса на среднее профессиональное образование в России // Вопросы образования. - 2021. - № 2.

22. Среднее профессиональное образование в России: ресурс для развития экономики и формирования человеческого капитала: аналитический доклад / Ф.Ф. Дудырев, К.В. Анисимова, И.А. Артемьев и др.; НИУ «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2022. – 100 с.

23. Цыренов Д.Д. О перспективах развития среднего профессионального образования // Вестник БГУ. - 2011. - №2.

24. Белоконь О.В. Изучение требований работодателей к качеству среднего профессионального образования / О.В. Белоконь // Социальные, психолого-педагогические и правовые аспекты жизнестойкости как фактора социализации личности: материалы международной научно-практической конференции, Шадринск, 28 марта 2019 года / Международная академия наук педагогического образования, Барановичский государственный университет, Таразский государственный педагогический университет, Шадринский государственный педагогический университет, Управление образования г. Каменск-Уральского. – Шадринск: Шадринский государственный педагогический университет, 2019. – С. 419–422.

25. Блинов В.И., Сатдыков А.И., Селиверстова И.В. Актуальное состояние взаимодействия профессиональных образовательных организаций и предприятий // Образование и наука. - 2021. - Т. 23. - № 7. - С. 41–70. URL: <https://www.edscience.ru/jour/article/view/2331/1020> (дата обращения: 10.02.2024).

26. Бугров А.С. Перспективы компетентностного подхода к среднему профессиональному образованию // Профессиональное образование и рынок труда. - 2018. - №4.

27. Выпускники среднего профессионального образования на российском рынке труда: Доклад к XXIV Ясинской (Апрельской) международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, Москва, 2023 / К.В. Анисимова, А.А.

Владимирская, Ф.Ф. Дудырев [и др.]. – Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2023. – 146 с.

28. Молодые профессионалы для новой экономики: среднее профессиональное образование в России / Ф.Ф. Дудырев, О.А. Романова, А.И. Шабалин, И.В. Абанкина; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. – Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2019. – 272 с.

29. Переход «учеба – работа» студентов и выпускников программ среднего профессионального образования: Информационный бюллетень / Ф.Ф. Дудырев, К.В. Рожкова, О.А. Романова, П.В. Травкин. – Москва: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 2022. – 44 с.

30. Скворцов В.Н. Профессиональное образование как фактор социально-экономического развития региона / В.Н. Скворцов // Интеграция лиц с ограниченными возможностями здоровья: В двух томах / Под общей редакцией В.Н. Скворцова, Л.М. Кобриной, Е.Т. Логиновой, И.А. Мироненко. – Санкт-Петербург: Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина, 2014. – С. 168–181.

31. Абросимова Е.Е., Куланина М.Ю., Типер Е.Е. Высшее vs среднее: образовательные стратегии современных школьников (на материалах Приморского края) // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. - 2022. - Т. 14. - № 2. - С. 186–194.

32. Блинов В.И., Есенина Е.Ю., Родичев Н.Ф. Пять тезисов о воспитании студентов // EdExpert. - 2021. - № 1 (14). - С. 30–31. [https://w2f.ru/edexpert/magazine/1\(14\)/#30](https://w2f.ru/edexpert/magazine/1(14)/#30).

33. Блинов В.И., Есенина Е.Ю., Родичев Н.Ф., Сергеев И.С. и др. Ключевые тезисы концепции профессионального самоопределения в условиях постиндустриальной эпохи / научный руководитель И. С. Сергеев. - М.: Перо, 2019.

34. Солдатова Г.У. Социально-когнитивная концепция цифровой социализации: новая экосистема и социальная эволюция психики // Психология. Журнал Высшей школы экономики. - 2021. - Т. 18. - № 3. - С. 431–450.

35. Бадмаева Н.В. Статистический анализ численности обучающихся в системе среднего профессионального образования в Республике Калмыкия / Н.В. Бадмаева // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. – 2023. – № 3. – С. 174–198.

36. Голенков В.А., Степанов Ю.С. Создание учебно-научно-производственного комплекса как фактор реформирования высшей школы и стабилизации экономики региона // Университетское управление: практика и анализ. - 2001. - №3. - С. 25–30.

37. Дубицкий В.В., Коновалов А.А., Лыжин А.И., Феоктистов А.В., Неумывакин В.С. Мастер производственного обучения 2.0: кадровый потенциал проекта «Профессионалитет» // Образование и наука. - 2022. - № 24 (1). - С. 67–100.

38. Кириллов П.В. Проектирование модели управления региональной системой профессионального образования: новые вызовы времени // Вестник Московского государственного гуманитарно-экономического института. - 2013. - № 1 (13). - С. 89–94.

39. Подчалимова Г.Н. Региональная практика проектного управления системой среднего профессионального образования // Педагогическое образование и наука. - 2018. - № 1. - С. 17–23.

40. Посталюк Н.Ю. Критерии ориентации региональных систем профессионального образования на потребности экономики и социальной сферы / Н.Ю. Посталюк, В.А. Прудникова // Экономическое развитие России. – 2020. – Т. 27. – № 4. – С. 45–55.

41. Белоконь О.В. Методика внутренней и внешней оценки качества образования в образовательных организациях среднего профессионального образования / О.В. Белоконь // Мир науки. Педагогика и психология. – 2019. – Т. 7. – № 6. – С. 10.

42. Коновалов А.А. Профессиональное развитие педагогических кадров в процессе повышения квалификации / А.А. Коновалов // Профессиональное образование и рынок труда. – 2024. – Т. 12. - № 1(56). – С. 42–57.

43. Ломакина Т.Ю., Васильченко Н.В., Кочнева Л.П. Пути развития научного потенциала педагогических работников СПО с учетом зарубежного опыта / Т.Ю. Ломакина, Н.В. Васильченко, Л.П. Кочнева // Отечественная и зарубежная педагогика. - 2020. - Т. 1. - № 3 (68). - С. 105–118.

44. Коновалов А.А. Профессионально-педагогическое образование: современные тенденции и пути развития / А.А. Коновалов // Инновационная научная современная академическая исследовательская траектория (ИНСАЙТ). – 2020. – № 1(1). – С. 7–14.

**В СЕРИИ ПРЕПРИНТОВ РАНХиГС
РАССМАТРИВАЮТСЯ
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ
И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К СОЗДАНИЮ, АКТИВНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ИННОВАЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ
СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
КАК КЛЮЧЕВОГО УСЛОВИЯ
ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

РАНХиГС

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ